

Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia
Comitato Etico Indipendente IRCCS MultiMedica

Milano 21/11/2022

Alla c.a dr R Pedretti
UO Cardiologia
IRCCS Multimedita

Verbale 138.2022

Seduta del 18/10/2022 per via remota/ presenza. Presenti 13 membri su 15.

<u>Nominativo</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>	<u>Firma</u>
<u>Prof Emilio Trabucchi Presidente</u>	<u>Clinico</u>	<u>X</u>	
<u>Dr. Claudio Anzà</u>	<u>Clinico</u>	<u>X</u>	
<u>Don Michele Aramini</u>	<u>Bioetico</u>	<u>X</u>	
<u>D.A.I. Calore Massimo</u>	<u>Rappresentante area professioni sanitarie</u>	<u>X</u>	
<u>Dr.ssa Elisabetta Calabretto</u>	<u>Farmacista SSR</u>	<u>NO</u>	
<u>Avv. Stefano Candela</u>	<u>Avvocato, esperto in materie medico-legale</u>	<u>X</u>	
<u>Prof Alberico Catapano</u>	<u>Farmacologo</u>	<u>X</u>	
<u>Dr Roberto Pedretti</u>	<u>Clinico</u>	<u>X</u>	
<u>Dr. Carmelo Di Pietro</u>	<u>Pediatra</u>	<u>X</u>	
<u>Dr.ssa Sara Raimondi</u>	<u>Biostatistico</u>	<u>X</u>	
<u>Dr. Davide Luigi Maria Lauri</u>	<u>Medico di Medicina Generale</u>	<u>X</u>	
<u>Dr.ssa Adele Patrini</u>	<u>Rappresentante Associazionismo/Volontariato</u>	<u>X</u>	
<u>Prof. Gianfranco Gensini</u>	<u>Direttore Scientifico</u>	<u>X</u>	
<u>Dr.ssa Carmen Sommese</u>	<u>Direttore Sanitario</u>	<u>NO</u>	
<u>Dr Riccardo Cappato</u>	<u>Clinico ed sperto in dispositivi Medici</u>	<u>X</u>	

551/2022

Riduzione della degenza ospedaliera attraverso la mobilitazione precoce nel reparto di cardiologia per acuti

Proponente R. Pedretti

Sponsor: Multimedica

Questionari e Scale

CV prof Pedretti

Foglio Informativo e Modulo di Consenso Informato Studio REACT v.1.0 27.9.22

Lettera di Richiesta al CE Studio REACT_Prof Pedretti

Lista VARIABILI Studio REACT

PROTOCOLLO Studio REACT_prof Pedretti v1.0 del 27.9.22

Sinossi Studio REACT_prof Pedretti

Decisione del ce

Decisione del CE

Approvato all'unanimità con un astenuto

Distinti saluti
Il presidente del Comitato Etico Indipendente I.R.C.C.S. MultiMedica

Prof. Emilio Trabucchi

COMITATO ETICO
Il Presidente